

КОНЦЕПЦИЯ ГРЕХА В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Курбанова Сабохат Рахмоновна

Преподаватель кафедры языков и глобальных исследований, Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100815>

Аннотация. В статье рассматривается концепция греха в творчестве Ф.М. Достоевского. Объектом исследования являются романы классика как «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Записки из мертвого дома». Дана краткая интерпретация видения автора того, что называется грехом в его понимании.

Ключевые слова: грех, концепция, мораль, моральная норма, идея, тема, роман, нравственность.

Abstract. The article examines the concept of sin in the works of F.M. Dostoevsky. The object of the study is classic novels such as "Crime and Punishment", "White Nights" and "Notes from a Dead House". A brief interpretation of the author's vision of what is called sin in his understanding is given.

Keywords: sin, concept, morality, moral norm, idea, theme, novel, morality.

Концепция греха в творчестве Достоевского является одним из ключевых мотивов, которые переплетаются с различными идеями и темами. Как религиозный человек, Достоевский стремился исследовать нравственные вопросы и проблемы, которые волновали общество его времени. Грех в его творчестве не просто нарушение моральных норм, но и символизирует борьбу человека с самим собой, со своими страстями, желаниями и внутренними демонами [1].

Одним из ярких примеров в творчестве Достоевского, где грех играет центральную роль, является роман "Преступление и наказание". Главный герой романа, Родион Раскольников, совершает преступление, убивая старую ломбардную бабушку, чтобы доказать свою силу и высокое происхождение. Однако, его поступок приводит к мучительным внутренним переживаниям и борьбе с чувством вины. Раскольников не может скрыть свой грех и наказание приходит к нему самому [2].

Другим ярким примером является роман "Братья Карамазовы", в котором грех также занимает важное место. Главный герой, Дмитрий Карамазов, совершает убийство своего отца и становится объектом морального осуждения общества. Роман отражает борьбу между верой и разумом, и показывает, что только через покаяние и искупление можно достичь истинного спасения.

Достоевский также исследовал тему греха в романе "Идиот". Главный герой, князь Мышкин, представляет идеал человеческой души, но его чистота и невинность сталкиваются с жестокой действительностью. В романе Достоевский показывает, что грех может быть не только нарушением моральных норм, но и причиной страданий и несчастий в жизни человека.

В "Белых ночах" Достоевский исследует тему одиночества и любви. Главный герой влюбляется в девушку, которую он встречает на улице во время своих ночных прогулок. Девушка оказывается одинокой и бездомной, и герой решает помочь ей. В ходе их знакомства они начинают понимать друг друга и развивают сильную эмоциональную связь. Но когда герой признается в своих чувствах, девушка сообщает ему, что уже замужем. Герой чувствует гнев и разочарование, но в конечном итоге принимает свою судьбу.

Достоевский показывает, что грех - это не только нарушение моральных законов, но и противоречие между желаниями человека и реальностью. Герой чувствует сильное одиночество и ищет спасения в любви. Но его желания не соответствуют реальности, и он сталкивается с тем, что его любовь не может быть взаимной [3].

"Записки из мертвого дома" рассказывает историю о жизни заключенных в тюрьме. Достоевский подробно описывает жизнь заключенных, их страдания и их взаимоотношения. Главный герой этого романа является заключенным, который в прошлом совершил убийство. В тюрьме он осознает свои ошибки и начинает жить по-другому. Но не все заключенные способны измениться, и многие продолжают совершать грехи.

В "Игроке" Достоевский изображает грех в виде азартной игры, которая может стать наркотиком для человека и погубить его. Главный герой становится жертвой своей страсти и теряет все, что у него есть, включая свою любовь. В романе Достоевский показывает, что азартная игра может привести к греху и пороку, и что человек должен бороться с этой страстью.

Концепция греха в творчестве Достоевского остается актуальной и до сих пор вызывает интерес и размышления у читателей. Его произведения открывают глубокое понимание того, что грех - это не только нарушение моральных норм, но и борьба человека с самим собой, со своими внутренними конфликтами и противоречиями [4].

Через своих персонажей Достоевский представляет различные формы греха, которые приводят к несчастью и страданиям. Но он также показывает, что грех может быть преодолен через покаяние и искреннее раскаяние.

Одним из главных уроков, которые можно извлечь из творчества Достоевского, является то, что каждый человек способен на грех и каждый должен бороться с ним. Но также важно помнить, что нет никаких неисправимых грешников, и что даже самые тяжелые грехи могут быть прощены.

В целом, концепция греха в творчестве Достоевского отражает сложность и противоречивость человеческой природы. Он показывает, что каждый человек является смесью света и тьмы, и что борьба с грехом - это не просто нарушение моральных норм, а важный этап на пути к духовному просветлению и осознанию своего места в мире.

Стоит отметить, что творчество Достоевского не только учебник морали, но и шедевр мировой литературы, которой можно наслаждаться не только для того, чтобы лучше понимать человеческую природу, но и чтобы наслаждаться красотой слова и глубиной мысли.

В заключение, можно сказать, что концепция греха в творчестве Федора Достоевского играет важную роль и отражает глубину его философии. Достоевский показывает, что грех - это нечто более сложное, чем просто нарушение моральных норм. Грех касается не только человеческой природы, но и отношений между людьми, между обществом и государством. Он раскрывает темные стороны человеческой души и показывает, что ни один человек не может быть без греха.

Однако, Достоевский не останавливается на этом. Он призывает к пониманию, прощению и реабилитации. Даже самые грешные персонажи в его произведениях не лишены надежды на спасение. В этом заключается величие его философии - она не только обличает грех, но и показывает путь к искуплению [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что концепция греха в творчестве Достоевского является неотъемлемой частью его мировоззрения и представляет собой

глубокий анализ человеческой природы и общественных отношений. Она вдохновляет на размышление о нашей жизни, наших поступках и нашей способности к искуплению.

REFERENCES

1. Нилова А. Ю. Античная трагедия творчестве Ф. М. Достоевского // Россия и Греция: диалоги культур: материалы IV Международной конференции. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2019. Ч. 3. С. 73-77. (a)
2. Нилова А. Ю. Достоевский и Аристотель (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 1. С. 64-77 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1554288537.pdf (30.11.2020). DOI: 15393/j9.art.2019.6042 (b)
3. Пумпянский Л. В. Достоевский и античность // Классическая традиция: собр. тр. по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 506-529.
4. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание». Ленинград, «Наука» 1990
5. Достоевский Ф.М.Собрание сочинений в 15 томах СПб 1988-1995 г.